

காக்கைப் பாடினியாரின் கவியாற்றல்

முனைவர் வே. சசிரேகா

உதவிப் பேராசிரியர்

பயோனியர் குமாரசுவாமிக் கல்லூரி, நாகர்கோவில்

முன்னுரை

உயர்தனிச் செம்மொழியாம் தமிழ்மொழியின் தனித்த அடையாளமாகத் திகழ்பவை சங்க இலக்கியங்களாகும். அச்சங்க இலக்கியத் தொகுப்புகளுள் ஒன்றான எட்டுத் தொகையில் 2352 பாடல்கள் உள்ளன. அவற்றை 713 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். அவர்களுள் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பெண்பாற்புலவராவர். தனிமனித, சமுதாய உணர்வுகளைத் தங்கள் பாடல்களில் வெளிப்படுத்துவதோடு நின்றுவிடாமல், இப்பெண்பாற்புலவர்கள், நாட்டையாரும் மன்னனுக்கு தக்க சமயத்தில் அறிவுரைக் கூறும் மாண்புடையவர்களாகவும் விளங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில், சங்கப் பெண் கவிகளுள் ஒருவரான காக்கைப்பாடினியார் நச்செள்ளையாரின் பாடல்களில் காணப்படும் செய்திகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232834>

காக்கைப்பாடினியார் நச்செள்ளையார்

சங்கப்பாடல்கள் சிலவற்றிற்கு, அப்பாடல்களை பாடிய புலவர்களின் பெயர் கிடைக்கவில்லை. எனவே, அப்புலவர்கள் இயற்றிய பாடல்களில் காணப்படும் உவமைகளைக் கொண்டே பெயர் பெற்றுள்ளனர். உதாரணமாக, செம்புலப் பெயனீரார், விட்ட குதிரையார், அணிலாடு முன்றிலார், ஒரேலுழவன் போன்றோரைக் குறிப்பிடலாம். அந்த வரிசையில் சிறப்பிடம் பெறுபவரே காக்கைப் பாடினியார் நச்செள்ளையார் ஆவார். இவரின் இயற்பெயர் நச்செள்ளையார் என்பதாகும். இவர் குறுந்தொகை 210-வது பாடலில் காக்கையைப் பற்றி பாடியுள்ளதால், அதுவே இவருடைய பெயருக்கு அடைமொழியாகி, காக்கைப் பாடினியார் நச்செள்ளையார் என்ற அழைக்கப்பட்டார். இவர் பதிற்றுப் பத்தில் ஆறாம் பத்தையும், குறுந்தொகை, புறநானூற்றில் ஒவ்வொரு பாடலுமாக மொத்தம் 12 பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். பதிற்றுப் பத்து, ஆறாம் பத்தின் பதிகம் இவரை, அடங்கிய கொள்கைக் காக்கைப் பாடினியார் என்று குறிப்பிடுகிறது. எனவே இவர் புலனடக்கம் வாய்ந்த சான்றாண்மை மிக்கவர் என்பதனை அறிந்து கொள்ளலாம்.

குறுந்தொகை

“நல்ல குறுந்தொகை” என்ற சிறப்பிக்கப்படும் குறுந்தொகையில் 210-வது பாடலைப்பாடியவர்காக்கைப்பாடினியார் நச்செள்ளையார் ஆவார். இவர் இப்பாடலில் தோழிக்கூற்றுப் பாடலைப் பாடியுள்ளார். பொருள்வயின் தலைவியைப் பிரிந்து சென்றிருந்தான் தலைவன். பொருள் தேடி திரும்பி வந்த தலைவன் தோழியிடம், தலைவியை நீ நன்கு ஆற்றுவித்திருக்கிறாய் என்று நன்றி கூறுகிறான். ஆனால் தோழியோ, நீ நன்றி கூற வேண்டியது எனக்கல்ல. காக்கைக்குத்தான். ஏனெனில், காக்கைக் கரையும் போதெல்லாம், நீ வருவாய் என்று கூறி ஆற்றுவித்தேன். எனவே விருந்தினர் வரும்படி கரைந்த காக்கைக்கு, நள்ளி என்ற வள்ளலின் காட்டிலுள்ள பசுவின் நெய்யோடு, தொண்டி என்னும் ஊரில் விளைந்த வெண்ணெல் சோற்றை ஏழு கலனில் ஏந்தி கொடுப்பாயாக. அவ்வாறு கொடுத்தாலும் காக்கைக்கு, அப்பலிச் சோறானது சிறிதளவே ஆகும் என்று கூறினாள். இதனை,

**திண்தேர் நள்ளி கானத் தண்டர்
பல்லாப் பயந்த நெய்யிற் தொண்டி
முழுதுடன் விளைந்த வெண்ணெல்
வெஞ்சோறு
எழுகலத்து ஏந்தினும் சிறிது என்தோழி
பெருந்தோள் நெகிழ்த்த செல்வற்கு
விருந்துவரக் கரைந்த காக்கையது பலியே
(குறுந் - 210)**

என்ற குறுந்தொகைப் பாடலால் அறியலாம். இப்பாடலில், “நள்ளி” என்ற கடையெழு வள்ளல் பற்றியும், தொண்டி என்னும் சிறப்பு வாய்ந்த துறைமுக நகரம் பற்றியும் செய்தி இடம் பெற்றுள்ளது.

மேலும் காக்கைக் கரைந்தால் விருந்தினர் வருவர் என்ற நம்பிக்கையையும், காக்கைக்கு ஏழு கலன்களின் பலிச்சோறு வழங்கும் வழக்கத்தினையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

புறநானூறு

பழந்தமிழர்களின் புற வாழ்வியலையும், வரலாற்றுச் செய்திகளையும் தன்னகத்தே கொண்டுதிகழ்வது புறநானூறு ஆகும். இதில் 278-வதுப் பாடலை காக்கைப்பாடினியார் பாடியுள்ளார். உவகைக் கலுழ்ச்சி என்னும் துறையிலமைந்த இப்பாடல் வீரத்தாயின் மன உணர்வினைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

நரம்புகள் புடைத்துத் தோன்ற வற்றி உலர்ந்த தோள்களை உடைய முதிய தாய், தன் மகன் போர்க்களத்தில் புறமுதுகிட்டு ஓடி மாண்டான் என்ற செய்தியைக் கேட்டு கொதிப்படைந்தான். அவ்வாறு அவள் பகைவரிடம் புறங்கொடுத்தானாயின், அவனுக்குப் பாலுாட்டிய என் மார்பை அறுத்தெறிவேன் என்று வஞ்சினம் கூறி வாளுடன் போர்க் களத்திற்குச் சென்றாள். போர்க்களத்தில் பிணக்குவியலுக்கிடையில் தன் மகன் மார்பில் புண்பட்டு சிதைந்து கிடந்ததைக் கண்டு, அவனைப் பெற்றெடுத்த போது மகிழ்ந்ததை விட பெரிதும் மகிழ்ந்தாளாம். இதனை,

**நரம்புஎழுந்து உலறிய நிரம்பா
மென்தோள்
முளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன்
“படையழிந்து மாறினன்” என்று பலர்
கூற
“மண்டு அமார்க்கு உடைத்தனன் ஆயின்,
உண்ட என்
முலை அறுத்திடுவேன் யான்”
எனச் சினை இக்
கொண்ட வாலொடு படுபிணம்
பெயராச்
செங்களம் துழவுவோள் சிதைந்து
வேறாகிய
படுமகன் கிடக்கை காணூஉ
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே!
(புறம் - 278)**

என்ற பாடலால் அறியலாம். இப்பாடலில் தன் மகன் வீரமரணம் அடைந்துள்ளான்

என்பதனைக் கண்ட ஒரு தாயின், சோகத்தையும், உவகையையும் ஒரு சேரக் காட்டுவது உணர்ச்சிப் பெருக்கானதாகும். ஒரு பெண்ணின் தாய்நாட்டுப் பற்றும், வீரமும், தாய்மை மன உணர்வும் ஒரு சேர வெளிப்படுவதை காக்கைப்பாடினியாரின் பாடலில் காணமுடிகிறது.

பதிற்றுப்பத்து

எட்டுத்தொகை நூல்களுள் சேர மன்னர்களின் வரலாற்றை மட்டும் கூறும் நூல் பதிற்றுப்பத்து ஆகும். பத்து சேர அரசர்களை, பத்துப் புலவர்கள் பாடிய நூறு பாடல்களின் தொகுப்பான இந்நூல், சேர மன்னர்களின் வீரம், கொடை, படை மற்றும் வெற்றிச் சிறப்பினை எடுத்தியம்புகிறது. பதிற்றுப்பத்தின் முதல் பத்தும், இறுதிப்பத்தும் கிடைக்கவில்லை. கிடைத்திருக்கும் எட்டுப் பத்துக்களைப் பாடிய எட்டுப் புலவர்களுள் காக்கைப்பாடினியார் மட்டுமே பெண்பாற்புலவராவார். இவர் இதில் ஆறாம் பத்தினைப் பாடியுள்ளார்.

ஆறாம் பத்து

ஆறாம் பத்தின் பாட்டுடைத் தலைவன், ஆடு கோட்பாட்டுச் சேரலாதன் ஆவான். இம்மன்னன் தன்னைப் பாடிய காக்கைப் பாடினியாருக்கு, அணிகலன்கள் செய்து அணிந்து கொள்க என்று ஒன்பது “கா” பொன்னும், நூறாயிரம் “காணமும்” பரிசாகக் கொடுத்துள்ளான். அதோடு மட்டுமல்லாமல் காக்கைப்பாடினியாரை தன் அவைக்களப் புலவராகவும் அமைத்துக் கொண்டான்.

தண்டகாரணியம் என்னமிடத்திலிருந்து ஆரியர்கள் திருடிக் கொண்டு சென்ற மலையாடுகளை மீட்டு, தன்னுடைய தலைநகரமாகிய தொண்டிக்குக் கொண்டு வந்தான். எனவே இம்மன்னன், ஆடு கோட்பாட்டுச் சேரலாதன் என்று அழைக்கப்பட்டான். குழந்தையைப்

பேணி பாதுகாக்கும் தாய் போல, தன் குடிமக்களைக் காக்கும் சேரலாதன், வானவரம்பன் என்ற சிறப்புப் பெயரை உடையவன் ஆவான்.

சேரலாதனின் சிறப்புகள்

பதிற்றுப்பத்து ஆறாம்பத்தில், காக்கைப் பாடினியார் சேரலாதனின் கொடை, வீரம், வெற்றிச் சிறப்பு போன்றவை குறித்து 10 பாடல்களில் பாடியுள்ளார். குடநாட்டிற்குத் தலைவனாகிய சேரலாதன் மழவர்களைப் போரில் வென்றவன். அவனுடைய நாட்டில் வறுமை இல்லாததால் இரந்து நிற்பவர் யாரும் இல்லை. எனவே சேரலாதன், அண்டை நாட்டிலுள்ள வறியவர்களைத் தேரிலேற்றிக் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு உணவளித்து மகிழ்பவன். அவனுடைய பேச்சைக் கேட்டவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு மகிழ்கின்ற வாய்மொழியினை உடையவன் என்பதனை காக்கைப்பாடினியார், குடவர் கோவே! கொடித்தேர் அண்ணல் வாரா ராயினும் இரவலர் வேண்டித் தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர்பதன் நல்கும் நசைசால் வாய்மொழி இசைசார் தோன்றல்

(பதிற்றுப்பத்து - 55)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் கூறுகிறார். சேரலாதன் பகை நாட்டைவென்ற போது, அப்பகைவர் சேரனுக்கு அஞ்சி, புதுவருவாயினை உடைய நாட்டையே திறையாகச் செலுத்தினர். ஆனால் சேரலாதன், அவர் நாட்டை அவர்க்கே கொடுத்து விட்டு பழம் பெருமையை உடைய தனது மூதூருக்குச் சென்றான் என்று காக்கைப் பாடினியார் சேரனின் கொடைப்பண்பினைப் பாராட்டுகிறார். இதனை,

வாடா யாணர் நாடுதிறை கொடுப்ப நல்கினை யாகுமதி எம்மென்று அருளிக் கல்பிறங்கு வைப்பின் கடறு அரையாத்தநின் தொல்புகழ் மூதூர் செல்குவை யாயின்
(பதிற்றுப்பத்து - 53)

என்ற பாடலடிகளால் அறியலாம். இப்பாடல்களில் மூலம் சேரலாதன் வீரத்திலும், கொடைப் பண்பிலும் தன்னிகரற்று விளங்கியவன் என்பதனை அறிய முடிகிறது.

மன்னனுக்கு அறிவுரைக் கூறுதல்

சங்கப்புலவர்கள் மன்னனைப் புகழ்ந்து பாடிப் பரிசு பெறுவதை மட்டும் விரும்பவில்லை. மன்னன் தவறு செய்யும் போதும், கடமைத் தவறும் போதும், இடித்துக் கூறுவதைத் தம் கடமையாகக் கொண்டிருந்தனர். அந்த வகையில் காக்கைப் பாடினியார், சேரனுக்கு அறிவுரைக் கூறுகிறார் கலைகளின் மீது நாட்டம் கொண்ட சேரலாதன், விறலியரின் ஆடல், பாடலில் திளைத்து மகிழ்ந்திருந்தான். இதனையறிந்த புலவர் சேரனிடம், நீ இவ்வாறு கலையின்பத்தில் திளைத்திருந்தால், உன் பகைவர்கள், உன்னை வெற்றிக் கொள்வது எளிது என்று நினைப்பர் என்று நயமுற எச்சரிக்கிறார். இதனை,

**அமிழ்துபொதி துவர்வாய் அசைநடை
விறலியர்**

**பாடல் சான்று நீடினை உறைதலின்
வெள்வேள் அண்ணல் மெல்லியன்
போன்மென**

**உள்ளுவர் கொல்லோ நின் உணரா தோரே
(பதிற்றுப்பத்து - 51)**

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறியலாம். பதிற்றுப்பத்து, ஆறாம் பத்தில் காக்கைப்

பாடினியார், “விறலியாற்றுப்படை” என்னும் துறையில் இரண்டு பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். விறலியை ஆற்றுப்படுத்துவது போன்று, சேரலாதனின் வெற்றிச் சிறப்பையும், கொடைச் சிறப்பையும் கூறியுள்ளார்.

முடிவுரை

சங்ககாலத்தில் பல பெண்பாற் புலவர்கள் வாழ்ந்திருந்தாலும், ஆண்பாற் புலவர்களுக்கு நிகராக, போர்ச் செய்திகளைப் பாடிய புலவர்களுள் காக்கைப்பாடினியார் குறிப்பிடத் தக்கவராவார். அவருடைய பரந்து விரிந்த அரசியல் அறிவு, கவியாற்றல் போன்றவற்றை அவர் பாடிய குறுந்தொகை (210), புறநானூறு (278), பதிற்றுப்பத்து (ஆறாம் பத்து) பாடல்களின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. சிற்பி. பாலசுப்ரமணியம், சேதுபதி. சொ, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, கவிதா பப்ளிகேஷன், 2010.
2. சீனிவாசன். ரா, புறநானூறு செய்யுளும் செய்திகளும், அணியகம், 2010.
3. சோம சுந்தரனார். பொ. வே, குறுந்தொகை உரை, சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக்கழகம், 1972.
4. புலியூர்கேசிகன், பதிற்றுப்பத்து உரை, ஸ்ரீ ஷெண்பகா பதிப்பகம், 2010.